

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,
Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID: 0000-0002-4306-7665

(Україна, Київ), n.diachenko@ukr.net

Дяченко В.С.,

кандидат економічних наук,
начальник відділу технічної підтримки ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ»

ORCID 0000-0002-0055-9256

(Україна, Київ), kiev_dyachenko@ukr.net

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ

У статті наголошено, що, в сучасних умовах транзитивності суспільно-економічних процесів, ефективність публічної політики у сфері інноваційної діяльності є базовим механізмом формування засад сталого економічного розвитку та забезпечення суспільної довіри в Україні. З метою дослідження стану, нагальних проблем та перспектив інноваційного розвитку в Україні досліджено кількісні та якісні показники інноваційної діяльності. Виявлено, що впродовж 2010–2019 років відбулося скорочення кількості організацій, що здійснювали науково-дослідну діяльність (далі – НДР) та чисельність працівників, що займалися науковими дослідженнями і розробками. Досліджено гендерні аспекти посеред виконавців НДР, структуру виконавців НДР з розподілом за віком, рівнем освіти, галузями знань, наявністю наукових ступенів. Виявлено, що у 2020 році, відповідно Глобального індексу інновацій (англ. Global Innovation Index), в оприлюдненому рейтингу Україна посіла 45-те місце, а відповідно до рейтингових оцінок Європейського інноваційного табло 2020 (англ. European Innovation Scoreboard 2020) – передостаннє 38-ме, випередивши лише Румунію. Наголошено, що сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, яка забезпечувала б формування інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку інноваційної діяльності. Лише на цій основі можлива інтенсифікація темпів зростання обсягів валового внутрішнього продукту та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. З урахуванням того, що фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні наразі досить обмежене, з метою формування передумов для його збільшення необхідно впровадити комплекс заходів щодо мобілізації наявних та потенційних фінансових ресурсів, зокрема шляхом залучення інвестицій.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, наукові дослідження і розробки.

Diachenko N.P.,

PhD in Public Administration,
Associate Professor at the Department of Management
and IT of the Kyiv Institute of Intellectual Property
and Law of the National University of Odessa Law Academy

ORCID: 0000-0002-4306-7665

(Ukraine, Kyiv), n.diachenko@ukr.net

Diachenko V.S.,

PhD in Economics,
Head of the Technical Support
Department of CIET HOLDING LLC

ORCID 0000-0002-0055-9256

(Ukraine, Kyiv), kiev_dyachenko@ukr.net

Efficiency of public policy in the sphere of innovative activities as a mechanism of ensuring public trust in Ukraine

The article emphasizes that, in the current conditions of transitivity of socio-economic processes, the effectiveness of public policy in the field of innovation is the basic mechanism for

forming the foundations of sustainable economic development and ensuring public confidence in Ukraine. In order to study the state, urgent problems and prospects of innovation development in Ukraine, quantitative and qualitative indicators of innovation activity have been studied. It was found that during 2010–2019 there was a reduction in the number of organizations engaged in research (hereinafter – R & D) and the number of employees engaged in research and development. Gender aspects among GDR performers, the structure of GDR performers with distribution by age, level of education, branches of knowledge, availability of scientific degrees are studied. It was revealed that in 2020, according to the Global Innovation Index, Ukraine took the 45th place in the published rating, and according to the ratings of the European Innovation Scoreboard 2020 – the penultimate 38th, ahead of only Romania. It is emphasized that the current state of innovation is the result of a consistent state policy to transfer Ukraine to an innovative path of development, which would ensure the formation of innovation culture in the country, using, in addition to financial, other mechanisms for innovation. Only on this basis it is possible to intensify the growth rate of gross domestic product and ensure the competitiveness of the national economy. Given the fact that the financial support of innovation in Ukraine is currently quite limited, in order to create the preconditions for its increase, it is necessary to implement a set of measures to mobilize existing and potential financial resources, in particular by attracting investment.

Key words: *innovation, innovation activity, scientific research and development.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах транзитивності економіки базовою складовою механізму формування засад сталого розвитку є забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на національному та міжнародних ринках. Це потребує інтенсифікації інноваційних процесів на підприємствах різних форм власності, адже, нині інноваційна діяльність є потужним каталізатором та надійною гарантією забезпечення ефективності підприємницької діяльності. За таких умов ключовою умовою забезпечення конкурентних переваг є здатність до продукування, впровадження та капіталізації інновацій.

Стрімкий розвиток інноваційної сфери України та очевидні переваги застосування новітніх досягнень науки в повсякденній діяльності вітчизняних підприємств спонукають сучасних підприємців нарощувати інноваційний потенціал. Курс на інноваційний розвиток в Україні сприятиме реорганізації економіки на основі удосконалення наукомістких виробництв, запровадження прогресивних високотехнологічних процесів, розробки та випуску нової конкурентоспроможної продукції

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих аспектів інноваційної діяльності в Україні присвячені праці таких науковців, як В. Геєць, І. Голосніченко, М. Матвійчук, Т. Новаченко, І. Сурай, Г. Ульянова, Л. Федулова, Р. Шишка та ін. Зокрема Ю. Волощук, С. Богачик та О. Іванишин [1, с. 78] наголошують, що з метою забезпечення ефективності впровадження інновацій необхідно вироблення дієвої інноваційної політики, яка передбачала б визначення цілей на найближчу перспективу і на майбутнє, виходячи з оцінки потенційних можливостей і забезпеченості ресурсами, на основі стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку.

Методологічні аспекти аналізу та оцінки інноваційного розвитку, у тому числі підприємств, висвітлено в працях дослідників, серед яких О. Довгань, О. Кириченко, В. Ляшенко, Г. П'ятницька та ін. Зокрема, В. Ляшенко та Л. Ковчуга [2, с. 91] пропонують власну методику оцінки інноваційної діяльності підприємства, що передбачає: нормування показників та визначення їх стандартизованих значень, визначення ваги кожного показника, розрахунок значення інтегральної оцінки.

Метою статті є дослідження стану, нагальних проблем та перспектив інноваційного розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розвиток є визначальним чинником зростання ефективності діяльності підприємства, економічного зростання, покращення

якості продукції, економного використання ресурсів, запобігання екологічним наслідкам індустріалізації.

Саме тому однією з науково-практичних проблем, що стоять перед вітчизняною економічною наукою і потребують невідкладного розв'язання, є необхідність створення ефективного, адекватного сучасним вимогам організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва.

Необхідність розвитку економіки України на інноваційній основі була задекларована ще наприкінці минулого століття. Однак, без наукових обґрунтувань та механізмів реалізації необхідних рішень ефективно розв'язання цієї проблеми практично неможливе, про що й свідчить сучасний стан української економіки. Саме тому особливої ваги сьогодні набувають наукові розробки, спрямовані на переведення економіки України на інноваційну модель розвитку та комплексне розв'язання проблем інноваційного процесу в трансформаційній економіці.

Головним наслідком виключення із державних пріоритетів цього чинника економічного зростання протягом усього періоду розвитку держави за незалежності стала глибока економічна криза в державі і, зокрема, в науковій та інноваційній сфері діяльності.

Наукові дослідження, розробки та інновації стають ключовими чинниками принципово нової соціально-економічної системи – економіки, що базується на знаннях, рішення про створення якої було прийнято Європейським Союзом у 2007 році під час Лісабонського саміту (англ. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community) [3].

Україна має належний освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні нововведення у вигляді ідей та наукових розробок.

Однак, відповідно до рейтингових оцінок Європейського інноваційного табло 2020 (англ. European Innovation Scoreboard 2020) [4] Україна щорічно втрачає позиції – 34-те у 2014 році, 35-те впродовж 2015–2018 рр., 36-те у 2019 р. та передостаннє 38-ме у 2020 р., випередивши лише Румунію.

З метою поліпшення ситуації необхідно задіяти механізми переходу від низько технологічної ресурсної до високо технологічної інноваційної економіки шляхом зорієнтованості державної політики на створенні сприятливих умов насамперед для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів та їх комерціалізації як в Україні, так і поза її межами.

Сучасна українська держава має дуже обмежену фінансову та інституційну спроможність. Саме тому наявні ресурси і потенціал доцільно зосередити на підтримці наукових досліджень, які є однією з основ інноваційного потенціалу, та створенні ефективної інфраструктури, яка сприятиме перетворенню результатів досліджень у продукт, придатний до комерціалізації. Однак, відповідно до інформації Державного комітету статистики України, упродовж 2010–2018 рр. відбулося значне скорочення кількості організацій, що здійснювали НДР (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка змін кількості організацій, що здійснювали НДР та чисельності задіяних у її виконанні працівників упродовж 2010–2019 рр.
(сформовано авторами на основі джерела [5])

З метою розв'язання завдання переходу до інноваційного зростання Розпорядженням Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. за № 526-р затверджено Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р., на її виконання передбачена розробка трирічних планів та контроль за їх виконанням, а також запровадження відрахувань в процесі трансферу технологій за кордон.

Ці заходи стабілізували ситуацію, і у 2019 р. відбулося лише зменшення чисельності працівників, задіяних у виконанні НДР, у тому числі техніків та допоміжного персоналу (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка змін структури складу працівників (осіб), задіяних у виконанні НДР упродовж 2017–2019 рр.

За підсумками 2019 року найбільша чисельність науковців досліджували технічні та природничі науки (рис. 3).

Рис. 3. Чисельність працівників, задіяних у виконанні НДР, за галузями знань (сформовано авторами на основі джерела [5])

Переважає більшість працівників-виконавців НДР мають вищу освіту (рис. 4):

Рис. 4. Чисельність дослідників, задіяних у виконанні НДР, за рівнем освіти у 2019 р. (сформовано авторами на основі джерела [5])

Найбільшу чисельність посеред дослідників, задіяних у виконанні НДР, становлять магістри (рис. 5):

Рис. 5. Працівники, задіяні у виконанні НДР у 2019 р., які мають вищу освіту (сформовано авторами на основі джерела [5])

Вагомим показником наявного наукового потенціалу нації є вікова структура дослідників, задіяних у виконанні НДР: 48,5% становлять дослідники віком «50 років і старше» (табл. 1):

Таблиця 1.

Вік дослідників, задіяних у виконанні НДР у 2019 році

(осіб)

До 25 років	25-29 років	30-34 роки	35-39 років	40-44 роки	45-49 років	50-54 роки	55-59 років	60-64 роки	65 років і старше
955	3582	5602	6198	5367	4606	3996	5249	5262	10304

Джерело: [5]

Серед дослідників, залучених до виконання НДР у 2019 р., осіб чоловічої статі було на 12,5% більше (рис. 6):

Рис. 6. Структура дослідників, залучених до виконання НДР у 2019 р. (сформовано авторами на основі джерела [5])

Відповідно до даних Державного комітету статистики України спостерігається збільшення витрат на виконання наукових досліджень та розробок, зокрема, у порівнянні з 2010 роком (рис. 7):

Рис. 7. Динаміка змін витрат на виконання наукових досліджень та розробок (сформовано авторами на основі джерела [5])

Однак, це відбувалося за рахунок інфляційних процесів – зростання курсу долара, знецінення гривні.

Динаміка ж витрат на виконання наукових досліджень та розробок, виражена у доларовому еквіваленті, хоча й демонструє з 2015 р. тенденцію до зростання, не досягає навіть рівня 2010 р.

У 2020 р., відповідно Глобального індексу інновацій (*англ.* Global Innovation Index), в оприлюдненому рейтингу Україна посіла 45-те місце [6], поліпшивши результат попереднього року на дві позиції, однак не досягнувши рівня 2018 р. (2019 р. – 47 місце, 2018 р. – 43-тє, 2017 р. – 50-те, 2016 р. – 56-те).

Такі бентежні тенденції вказують на нагальну необхідність удосконалення державної інноваційної політики. Адже, наявні в Україні структурні елементи національної інноваційної політики та нормативно-правове поле її реалізації не приведені у відповідність.

Як наслідок, результати діяльності наявних структурних елементів національної інноваційної політики не мають синергетичного ефекту, що сприяв би збільшенню ефективності національного виробництва товарів та послуг, зростанню їх

конкурентоспроможності за рахунок широкомасштабного впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних/експериментальних розробок.

Сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, яка забезпечувала б формування інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку інноваційної діяльності.

Стала тенденція погіршення рівня інноваційної діяльності ідентифікує нагальну потребу формування цілісної національної інноваційної системи, призначення якої – створення інноваційних продуктів та послуг, їх швидке впровадження та комерціалізація.

Складність цієї проблеми обумовлена ігноруванням протягом усього періоду становлення і розвитку ринкової економіки принципу ефективного використання виробничого та науково-технічного потенціалу, необхідності його розвитку на інноваційній основі у зв'язку з повним вичерпанням екстенсивного чинника розвитку економіки України.

Інтенсифікація механізмів системного задіяння інноваційного потенціалу в підприємницькій діяльності забезпечить гарантоване зростання ВВП, а відтак, формуватиме засади конкурентоспроможності національної економіки.

Висновки. З урахуванням того, що норми про інноваційну діяльність, прописані в актах різних галузей законодавства України, формують необхідне для переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку нормативно-правове забезпечення, вплив якого на результативність розвитку інноваційних процесів допоки не є достатнім, що обумовлене, зокрема й тим, що фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні наразі досить обмежене.

З метою формування передумов для його збільшення необхідно впровадити комплекс заходів щодо мобілізації наявних та потенційних фінансових ресурсів, зокрема шляхом залучення інвестицій.

З метою розбудови інноваційної економіки необхідно визначити державні пріоритети інноваційної діяльності в Україні, розробити комплекс заходів щодо їх сприяння, який включатиме: фінансові стимули, кадрову підготовку фахівців, створення умов для здійснення модернізації виробництва, залучення науково-дослідних інститутів до реалізації інноваційних проектів тощо.

Саме тому вкрай потрібна розробка нової парадигми подальшої трансформації та розвитку економіки України на основі інноваційної складової, яка за сучасних умов ринкових трансформацій є визначальним чинником прогресивного розвитку продуктивних сил. Науково обґрунтоване розв'язання проблем розвитку української економіки саме на інноваційній основі наразі набуває винятково важливого значення.

Список використаних джерел

1. Волощук Ю.О., Богачик С.В., Іванишин О.В. Засади забезпечення інноваційного розвитку підприємств. *Інноваційна економіка*. 2020. № 1–2 (82). С. 73–78.

2. Ляшенко В.І., Ковчуга Л.І. Рівень інноваційної діяльності промислових підприємств: методичний підхід до оцінки. *Економіка промисловості*. 2018. № 4. С. 87-101.

3. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community [Електронний ресурс]. *Eur-lex.europa.eu*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT>.

4. European Innovation Scoreboard 2020 [Електронний ресурс]. *Interactivetool.eu*. URL: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html.

5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. Київ, Державна служба статистики України, 2019. 100 с.

6. Global Innovation Index 2020. [Електронний ресурс]. *www.wipo.int*. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

References

1. Voloshchuk, Yu.O, Bohachyk, S.V., Ivanyshyn, O.V. (2020). Zasady zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryemstv [Principles of ensuring innovative development of enterprises]. *Innovatsiina ekonomika – Innovative economy*, 1-2 (82), 73-78 [In Ukrainian].
2. Liashenko, V.I., Kovchuha, L.I. (2018). Riven innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryemstv: metodychnyi pidkhyd do otsinky [The level of innovative activity of industrial enterprises: a methodical approach to evaluation]. *Ekonomika promyslovosti – Industrial economics*, 4, 87-101 [In Ukrainian].
3. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. *Eur-lex.europa.eu*. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT> [In English].
4. European Innovation Scoreboard 2020. *Interactivetool.eu*. Retrieved from https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html [In English].
5. Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini. Statystychnyi zbirnyk. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2019 [In Ukrainian].
6. Global Innovation Index 2020. *Www.wipo.int*. Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf. [In English].